

مستودعات البيانات البحثية

د. عبدالرحمن فراج (*)

وخدمات الحوسبة السحابية مثلا، فإن بيانات النتائج النهائية ينبغي أن تكون للعموم⁽³⁾ وعلى العموم، أدى انتشار البيانات المفتوحة في البحث العلمي في مختلف التخصصات العلمية، فضلا عن سياسات وخطط إدارة البيانات، من قبل مؤسسات التمويل والجهات الحكومية والدوريات التخصصية، إلى زيادة هائلة في مبادرات وأساليب المشاركة في البيانات.

المشاركة في البيانات

لا شك في أهمية تكرار البحوث العلمية، ودحضها أو التحقق من صحة نتائجها أو الملاحظات الإمبريقية التي تنبني عليها؛ مما يتطلب ضرورة مشاركتها وإتاحتها على العموم، ومن هنا يتداخل مفهوم «البيانات المفتوحة» open data مع مفهوم «المشاركة في البيانات» data sharing.

«البيانات الضخمة» لأؤها جزء طبيعي منها، ومع «البيانات الحكومية» حيث إن أغلبها ناتج عمل الباحثين في المؤسسات البحثية العامة (شكل 1)⁽²⁾، وهكذا، فهناك تداخل طبيعي بين هذه المصطلحات الشائعة في عالم البيانات.

ولاشك أن البيانات البحثية ليست على درجة واحدة في طبيعتها؛ فهي تختلف بصورة كبيرة بناءً على تخصصها الموضوعي. كما ينبغي التمييز هنا بين البيانات الأولية raw أو الوسيطة intermediate (التي يمكن نشرها وإتاحتها أثناء إعداد مشروع البحث ضمن شبكة تعاونية مثلا) وبين نتائج البيانات النهائية التي يمكن إتاحتها بعد الانتهاء من المشروع. وإذا كان يمكن نشر البيانات الأولية والوسيطة والمشاركة فيها بصورة محدودة عن طريق البريد الإلكتروني

شاع في الآونة الأخيرة مصطلح «البيانات البحثية المفتوحة» open research data في التطبيقات البحثية والسياسات العلمية، وكذلك في ممارسات الباحثين اليومية. وإذا كانت «البيانات المفتوحة» هي تلك البيانات التي يمكن استخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها بصورة حرة لأي شخص كان دون أن يخضع ذلك إلا لشروط الإسناد والترخيص⁽¹⁾، فإن البيانات البحثية هي تلك البيانات التي تتمتع بتلك السمات فضلا عن جمعها وإعدادها بصفة خاصة لأغراض إجراء البحوث العلمية.

وإذا كان مفهوم «البيانات البحثية» يتقاطع مع «البيانات المفتوحة» لأنها لابد أن تكون كذلك في العالم المعاصر، فإنه يتقاطع أيضًا مع بعض المفاهيم المجاورة الأخرى مثل

تشير بعض الدراسات إلى أن الموقع الجغرافي يؤثر على اتجاهات الباحثين نحو المشاركة في البيانات، وأن ثمة قصوراً في البلاد ذات الدخل المنخفض في توفير الموارد ودعم البحوث

كما أنه عادة ما تفرض الدوريات التخصصية اليوم على الباحثين إيداع البيانات الناتجة عن دراساتهم في أحد المظان المعتمدة (بحيث يُشار في الدراسة إلى تسجيله هذه البيانات بوضوح). هذا فضلاً عن دوريات البيانات Data journals نفسها التي تعد مقالاتها محض إعلام عن مجموعات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام، وقد دفعت هذه التطورات والضغوط المختلفة إلى نشوء أحد أبرز المظان المعتمدة لإتاحة البيانات ونشرها والمشاركة فيها وهي المستودعات.

مستودعات البيانات البحثية

تعتمد إتاحة البيانات وتقاسمها على كثير من العوامل التقنية، والتشريعية، والاقتصادية، والأخلاقية، والتخصصية، والتنظيمية، وغيرها من العوامل. كما تختلف ممارسات وسياسات إتاحة البيانات اختلافاً كبيراً بحسب التخصصات العلمية، والأطراف المسؤولين عن إتاحتها بما في ذلك الباحثون، ودور النشر، واختصاصيو المكتبات، والدارسون، ومؤسسات التمويل، وصانعو السياسات، فضلاً عن جمهور المستفيدين.

وكثيرة هي أساليب نشر وإتاحة البيانات البحثية، ومنها إيداع البيانات في الأرشيفات، والمستودعات، ومجموعات المكتبات. كما أنه يمكن إتاحتها كمصادر ملحقه بمقالات الدوريات، سواء دوريات البيانات data journals أو غيرها، أو نشرها بالمواقع العنكبوتية الشخصية أو المختبرية، كما أنه يمكن تبادلها بصفة شخصية بين الباحثين⁽⁵⁾. ويعد إيداع البيانات في المستودعات، بصفة عامة، هو المعيار الذهبي؛ حيث تصبح البيانات أكثر قابلية للاكتشاف، والاستدامة، والاستشهاد بها، والربط مع المصادر الأخرى⁽⁶⁾.

وقد شهدت القضايا ذات الصلة بمشاركة البيانات البحثية في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً، كما أدى ذلك إلى مجموعة من التطورات التقنية والتنظيمية، فضلاً عن نشوء بعض المبادئ والسياسات. وربما كانت FAIR هي أشهر هذه المبادئ؛ وهي مختصر لتلك الأسس التي ينبغي أن تكون عليها المشاركة في البيانات العلمية أو تقاسمها، ويشير هذا المختصر إلى أن البيانات ينبغي أن تكون قابلة للاكتشاف إليها (Findable)، والوصول إليها (Accessible)، وتبادلها (Interoperable)، وإعادة استخدامها (Reusable). ولاشك أن ذلك يتصل بالعبءية بوصفات البيانات (الميتاداتا) والمراسيم وغيرها من المعايير التي ينبغي توافرها لتحقيق هذه المبادئ⁽⁴⁾.

وعادة ما تفرض مؤسسات التمويل مشاركة نتائج البحوث التي تتوفر على تمويلها، على العموم.

ولا شك أن المشاركة في البيانات تعمل على الارتقاء بنتائج البحث العلمي، ولذلك أصبحت هذه الممارسة نشاطاً شائعاً ومعتقداً به بشكل متزايد كجزء لا يتجزأ من عملية النشر العلمي. ويتطلب ذلك إعداداً مدروساً وواضحاً من الباحثين، بدايةً من التخطيط الأولي لمشروع البحث وحتى إيداع البيانات، مروراً بإجراءات جمعها وتوصيفها وحفظها؛ وهو ما يسمى بإدارة البيانات البحثية Research Data Management (RDM)، وهي العملية المناط بها التحكم في البيانات أثناء دورة حياة البحث research lifecycle. ومن هنا أصبحت إدارة البيانات في عالمنا المعاصر جزءاً رئيسياً من عملية البحث العلمي نفسه، ومن هنا أيضاً عادة ما يُفرض على الباحثين في مشروعات البحث، الممولة من قبل المؤسسات العامة وغيرها، تقديم خطة لإدارة البيانات البحثية Research Data Management Plan (RDMP).

بيانات (ميتاداتا) معينة، وعادة ما يوفر هذا النوع من المستودعات خدمات متطورة مثل إدماج البيانات بغرض إجراء دراسات التحليل اللاحق meta-analysis لها.

ويمكن القول إن المستودعات محددة النطاق، تنقسم بدورها إلى التقسيم الذي نجده شائعًا في مستودعات المطبوعات؛ أي المستودعات المؤسسية والمستودعات المتخصصة موضوعيًا. ويمكن للمستودعات الأخيرة أن تتوفر على جمع البيانات ذات التخصصات الدقيقة، أو تغطي مجالاً عريضاً مثل العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية. ويعد مستودع ACSS Dataverse، الذي يضيفه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في بيروت وربما يعد مستودعات البيانات البحثية العربي الوحيد حتى الآن، نموذجًا على ذلك، حيث يشتمل على مجموعات بيانات العلوم الاجتماعية المنتجة في الدول العربية، بهدف إتاحتها وحفظها للأجيال القادمة من الباحثين. ويشجع هذا المستودع الباحثين في العلوم الاجتماعية الذين يدرسون المنطقة العربية، بصفة عامة، على المشاركة في هذه المبادرة عن طريق إيداع البيانات ومشاركتها فيما بينهم.⁽¹¹⁾

وكثيرة هي برمجيات مستودعات البيانات، وبعضها صمم خصيصاً للبيانات (مثل Dataverse و HUBzero و Chronopolis)، وبعضها الآخر يتمثل في برمجيات المكتبات والمستودعات الرقمية التي تشتمل على النصوص بصفة أساس (مثل Dryad و DSpace و Fedora و Hydra)، كما لابد من الإشارة إلى أن أحد إجراءات تعظيم الاستفادة من بيانات المستودعات، هو اتباعها لأحد تراخيص الإبداع المشاع Creative Commons، التي تختص - كما هو معلوم بشروط استخدام وإعادة استخدام البيانات، وعلى سبيل المثال، يتبع بعض المستودعات رخصة CC0 التي تسمح بنسخ البيانات وتوزيعها وتعديلها ومعالجتها لأي غرض من الأغراض - بما في ذلك الأغراض التجارية- وذلك دون إذن.

• النهوض بالبحث العلمي والابتكار.

ويمكن تقسيم مستودعات البيانات إلى نوعين رئيسيين⁽¹⁰⁾، أولاهما المستودعات العامة للبيانات generic data repositories، وهي التي تقبل نشر أي نمط من أنماط البيانات، وذلك من الباحثين على مستوى العالم، وعادة ما يقدم هذا النوع من المستودعات بعض الخدمات، مثل الربط بالمطبوعات (التي كانت أساسًا لتلك البيانات)، وتوفير خيارات الترخيص، وتقديم معرفات الكائنات الرقمية DOIs. ومن نماذج هذه المستودعات: Dryad Digital Repository، FigShare، Zenodog (الذي يستقبل المطبوعات أيضًا إلى جانب البيانات)، و EUDAT، و Mendeley Data. وجميع هذه المستودعات محدودة بالنسبة لحجم الملفات التي يمكن تحميلها وإتاحتها، كما يفرض بعضها - مثل Dryad - رسومًا على إيداع البيانات. ولذلك أحيانًا ما يُشار إلى هذا النوع من المستودعات بأنه ذو صيغة تجارية.

أما النوع الثاني لأنواع المستودعات، فهو المستودعات محددة النطاق domain-specific repositories، ولا تقبل هذه المستودعات أحيانًا سوى عدد محدود من أنماط البيانات، وذلك كمستودع GenBank الخاص ببيانات تسلسل الحمض النووي، الذي يفرض توفير البيانات في أشكال محددة وكذلك وفقًا لوصفات

ويطلق على مستودعات البيانات أيضًا: أرشيفات البيانات data centers، ومراكز البيانات data archives، ومراسد البيانات العلمية scientific databases، وتُعرف مستودعات البيانات البحثية data research repositories بأنها مراسد بيانات ضخمة أنشئت لإدارة مجموعات بيانات الباحثين، بغرض أرشفتها، وتيسير سبل الوصول إليها، وإتاحة المشاركة فيها⁽⁷⁾. ويمكن الإشارة إلى المنافع التالية لهذه المستودعات.⁽⁸⁾⁽⁹⁾

- التمكن من فحص نتائج الباحثين، ومراجعتها، والتحقق من مدى صحتها.
- إتاحة البحوث الممولة من المؤسسات العامة لعموم المستفيدين.
- التمكن من الوصول الفوري للبيانات من قبل مجموعات الباحثين في جميع أرجاء المعمورة، وذلك لمشاركة النتائج التي أفضت إليها وإدماجها في البحوث اللاحقة.
- توفير رابط ثابت permalink للاستشهاد بملفات البيانات، ومن تمكين الباحثين من الربط بين تلك الملفات وبين الدراسات المنشورة لاحقًا. وعادة ما يكون ذلك من خلال معرف الكائن الرقمي DOI الذي يسمح أيضًا بتبادل البيانات فيما بين الأرشيفات.
- تمكين جبهة الباحثين من طرح أسئلة جديدة بصدد نتائج البيانات المتوافرة المنجزة سابقًا.

المراجع

- (1) What is Open Data?. In: The Open Data Handbook. <http://opendatahandbook.org/guide/en/what-s-open-data/>.
- (2) Curin Joel. Big Data is BIG. Open Data is REVOLUTIONARY. Business Blog. 2014. <https://mcgrawhillprofessionallbusinessblog.com/201418/02//an-infographic-big-data-is-big-open-data-is-revolutionary/>.
- (3) Open Science, Open Data, Open Source. 2017. <https://pfern.github.io/OSODOS/gitbook/>.
- (4) أنظر موقع FAIRSharing (<https://fairsharing.org>) وهو مصدر تثقيفي وتعليمي يشتمل على كثير من المعايير ومرادف البيانات والسياسات التي تهدف لتطوير ممارسات تنوافق والمبادئ العامة لـ FAIR.
- (5) Wallis, J. C., Rolando, E., & Borgman, C. L. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PloS one, 8(7), (2013).
- (6) Pasquetto, I. V., Sands, A. E., & Borgman, C. L. Exploring openness in data and science: What is "open," to whom, when, and why?. Proceedings of the ASIS&T, 52(1) (2015), 12-
- (7) Uzwyshyn, R. Research Data Repositories: The What, When, Why and How. Computers in Libraries. (Apr. 2016).
- (8) ibid.
- (9) Borgman, Christine L. The conundrum of sharing research data. JASIS&T, 63(6) (2012), 10591078-
- (10) Open Science, Open Data, Open Source. ibid.
- (11) مستودع ACSS Dataverse هو مبادرة من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في بيروت، بالتعاون مع معهد Odum للبحوث في العلوم الاجتماعية بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بالولايات المتحدة. وينبغي هذا المستودع على برنامج Dataverse وهو تطبيق مفتوح المصدر مخصص للمشاركة في البيانات البحثية، وحفظها، والاستشهاد بها، واستكشافها، والتوفر على تحليلها، ولا توجد رسوم على الوصول إلى مجموعات البيانات في هذا المستودع، إلا أنه ينبغي على المستخدمين التسجيل لتحميل البيانات. أنظر: <https://dataverse.theacss.org>.
- (12) Recommended Data Repositories. <https://www.nature.com/sdata/policies/repositories>
- (13) <https://www.re3data.org>
- (14) Data Search. <https://toolbox.google.com/datasetsearch>
- (15) Tenopir, C., Christian, L., Allard, S., & Borycz, J. Research data sharing: Practices and attitudes of geophysicists. Earth and Space Science, 5(12) (2018), 891.902-

قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف (*)

خدمات الضبط الوراقى لمستودعات البيانات

تشير بعض الدراسات إلى أن الموقع الجغرافي يؤثر على اتجاهات الباحثين نحو المشاركة في البيانات، وأن ثمة قصورًا في البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط - بصفة خاصة - في توفير الموارد ودعم البحوث وإعداد البنى الأساس التي يمكنها الإسهام في دعم ممارسات المشاركة في البيانات⁽¹⁵⁾. وفي ضوء ذلك، وفي ضوء هذا العرض الخاطف لمستودعات البيانات البحثية، والأسس التي تبني عليها، وأنواعها، وسبل الوصول إليها عبر بعض الخدمات الوراقية المختلفة، فإنه لا مندوحة للمجتمعات العلمية العربية من مواكبة هذه الحركة في إتاحة البيانات (المنبع الرئيس للمعلومات)، والعمل على توفير مستودعات للبيانات البحثية، سواء على مستوى مؤسساتي أو بحسب التخصصات العلمية، وإذا كان النشاط العلمي ما هو إلا بيانات، وإذا كان لا خيار لنا إلا تطوير هذا النشاط على جميع المستويات، فإن الأمل معقود على الجامعات ومؤسسات البحوث العربية في توفير المقومات اللازمة لنشر الباحثين لبياناتهم العلمية ومشاركتهم لها بصورة معيارية.

يتوفر موقع Nature على نشر قائمة سردية بمجموعة من المستودعات مقسمة تقسيماً موضوعياً، وتنتهي بنبذة عن المستودعات العامة⁽¹²⁾. فيما يقدم Re3data⁽¹³⁾، أو سجل مستودعات البيانات البحثية، مرصد بيانات قابل للبحث عن أكثر من 2000 مستودع بيانات في مختلف تخصصات المعرفة البشرية. ويمكن تصفح المستودعات في هذا المرصد بالتخصص الموضوعي، أو الدولة، أو نوع البيانات؛ كما أنه يتيح إمكانية البحث وفقاً لإحدى وأربعين خصيصة من خصائص المستودعات.

كما تنبغي الإشارة هنا إلى محرك بحث Data Search الذي أطلقته جوجل في سبتمبر 2018⁽¹⁴⁾، والذي يهدف إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى مجموعات البيانات ببسر وسهولة بقطع النظر عن موضع إتاحتها. وثمة تصور لدى جوجل في ربط هذا المحرك بمحرك الباحث العلمي Google Scholar وذلك لربط نتائج البحث الخاصة بدراسة معينة بمجموعات البيانات ذات الصلة.